

ÜBUNGSTYOLOGIE IM DEUTSCHUNTERRICHT

Aripova Shodiya Makhmudovna

Deutschlehrerin der Ferganaer staatlichen Universitaet

Tuychiyev Jamoliddin Muhammadali ugli

Student der Ferganaer staatlichen Universitaet

Annotation: In der Artikel ist ueber die Übungstypologien geschrieben und ihre Arten recherchiert.

Schlüsselwörter: Übungstypologie, Fertigkeit Sprechen, vorbereitende, aufbauende, strukturierende, simulierende, kommunikative Übungen.

Annotation: The article has written about exercise typologies and researched their types.

Key words: Exercise typology, speaking skills, preparatory, constructive, structuring, simulating, communicative exercises.

Es gibt mehrere Übungstypologien, die die Übungen je nach den berücksichtigten Aspekten klassifizieren. Für diese Artikel habe ich die Übungstypologie von Janíková (2011) ausgewählt, die am besten den Anforderungen der Arbeit entspricht, wobei ich mich jedoch auch auf einige Kenntnisse von Schatz (2006) stütze.

Janíková klassifiziert die Übungen, die die Fertigkeit Sprechen fördern, in fünf Gruppen –vorbereitende, aufbauende, strukturierende, simulierende und kommunikative Übungen, die einer gewissen Progression folgen (2011: 87).

Bevor ich mich der Klassifizierung zuwende, ist noch zu bemerken, dass die Übungstypologie nicht zum Ziel hat, einen so komplexen Prozess wie das Sprechen, genau in einzelnen Gruppen einzuteilen und sie voneinander abzugrenzen, sondern v. a. in der Menge von Übungen ein System und eine Transparenz zu bilden.

1. Vorbereitende Übungen

Als vorbereitende Übungen nennt man solche Übungen, die durch ihren rein reproduktiven und stark imitativen Charakter gekennzeichnet sind. Das betrifft v. a. solche Übungen, die:

- zur Verbesserung des artikulierenden Sprechens und des diskriminierenden Hörens dienen,
- sich auf den Aufbau und Festigung eines Mitteilungswortschatzes konzentrieren,
- sich auf den Aufbau und Festigung von Redemittel beziehen.

Beispielsweise gehören hier phonetische Übungen (Nachsprechübungen, Leseübungen, kaschierte Nachsprechübungen), Nachsprechen von Modelldialogen, Zungenbrecher, Reime, Gedichte und Lieder zum Auswendiglernen etc. Es handelt sich also um solche Übungen, die den Lernenden Sprachmaterial für spätere Kommunikation vorbereiten und automatisieren, womit sie elementare Voraussetzungen für spätere Kommunikation darstellen.

Auf keinen Fall können diese Übungen jedoch als untergeordnet bezeichnet werden. Es ist nämlich wichtig zu wissen, dass sie einen Grundstein für die weitere Kommunikation bilden, auf dem der Lernende aufbauen kann, und dass die erfolgreiche Kommunikation ohne Diskriminierung in hohem Maße von der angemessenen Aussprache sowie von genügendem und gut gefestigtem Wortschatz abhängt.

Deswegen sollte der Einübung der Aussprache im Fremdsprachenunterricht schon von Anfang an gebührende Aufmerksamkeit gewidmet werden, um eventuelle Aussprachefehlern und ihre nachfolgende Bekämpfung zu vermeiden. Dies betrifft nicht nur Einzellaute und Lautkombinationen, sondern auch den Wort- und Satzakkzent und die Satzintonation, die oft im Unterricht übersehen werden. Genauso sollte auf die richtige Aneignung (mehr dazu Schatz 2006: 56-80) und die Festigung des sog. Mitteilungswortschatzes⁶ und der Redemittel Wert gelegt werden, die auch sehr oft die Ursache des Scheiterns bei der Kommunikation sind. Nichts behindert

nämlich spontanes und flüssiges Sprechen so sehr wie „*das Ringen um ein Wort, das man unbedingt braucht, um seine Gedanken in eine sprachliche Form zu übertragen.*“ (Schatz 2006: 56) In diesen Situationen helfen oft sog. Kompensationsstrategien, die im Fremdsprachenunterricht auch eingeübt werden sollten.

2. Aufbauende Übungen

In der Gruppe der aufbauenden Übungen befinden sich Übungen, bei deren Lösung manschon einen gewissen Grad an Produktivität aufweisen muss. Dazu zählen Übungen, die:

- sich auf Grammatik, besonders die Formulierung grammatisch korrekter Einzelsätze beziehen,
- auf Rekonstruktion von Modell-Dialogen basieren,
- selbstständiges Konstruieren von Dialogen auf der Basis eines Textes beinhalten,
- Vorformen zu Meinungsäußerungen und Diskussionen anbieten,
- einen Einstieg in ein Thema ermöglichen (z.B. Bildbeschreibung, Schaubild usw.).

Die aufbauenden Übungen stellen also solche Übungen dar, bei denen dem Lernenden noch viel Stütze in Form von angebotenen Sprachmaterial zur Verfügung steht, aber bei denen vom Lernenden bereits eine produktive Leistung gefordert wird.

Im Zusammenhang mit der Grammatik taucht hier dabei die Frage auf, wie das Sprechen mit der Grammatik verbunden ist und inwieweit die Grammatik das Sprechen beeinflusst. Wennman ein Lehrwerk für DaF-Unterricht zur Hand nimmt und die grammatischen Übungen darin betrachtet, stellt man meistens fest, dass die Mehrheit der Übungen die Korrektheit zum Ziel hat. Wenn man aber bedenkt, was das Ziel des Sprechens wirklich ist, stellt die Korrektheit meistens eigentlich nicht das Wesentlichste dar, was beim Sprechen die entscheidende Rolle spielt. Natürlich

ist sie ein wichtiges Ziel beim Sprachlernen, in der Alltagskommunikation steht jedoch insbesondere Flüssigkeit und Verständlichkeit im Vordergrund. (Schatz 2006: 93) Deswegen sollte diese Tatsache beim Fremdsprachenunterricht berücksichtigt werden und zwar sowohl bei der Auswahl von Übungen und ihrer Zielrichtung als auch bei der Fehlerkorrektur. Als geeignet zum Üben von flüssigem Sprechen wird es u. a. betrachtet, die Schüler zu zweit ein Grammatikphänomen üben zu lassen, die Einübung grammatischer Strukturen mit Bildern, die Situationen vorgeben, die Visualisierung von Regeln sowie das Einüben von kurzen Sätzen (Schatz 2006: 92f.). Bei der Korrektur von Fehlern wird empfohlen, sie mit gewisser Toleranz anzunehmen und je nach Lernziel, unterschiedlich zu bewerten. Das Hauptziel des Grammatiklernens besteht also nicht darin, immer fehlerfreie Aussagen zu bilden, sondern darin „*die Lernenden vom Sprachwissen zum Sprachkönnen zu bringen*“ (Schatz 2006: 92), damit sie fähig sind, sich in der konkreten Sprechsituation mit der Anwendung der jeweiligen Mittel verständlich zu machen.

LITERATUR

1. Xasanova O. Pedagogical Importance of Mnemotechnics in Increasing The Vocabulary Of Uzbek Language Learners in German Language //Science and Education. – 2021. – T. 1. – C. 1-6.
2. Rakhmonalievna A. G. The Role of Creativity in Foreign Language Lessons //International Journal of Discoveries and Innovations in Applied Sciences. – 2021. – T. 1. – №. 6. – C. 103-105.
3. Makhmudovna A. S. et al. THE CONTENT OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES //World Bulletin of Social Sciences. – 2021. – T. 3. – №. 10. – C. 39-40.
4. Makhmudovna A. S. Working with Texts in Grammar Lessons //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – C. 261-263.

5. Makhmudovna A. S. CREATIVE WRITING IN GRAMMAR LESSONS //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – C. 258-260.
6. Siddikova N. B. Some opinions about problems encountered while playing in foreign language lessons //Science and Education. – 2022. – T. 3. – №. 11. – C. 839-843.
7. Nuralieva S. USING BODY MOVEMENTS IN TEACHING ENGLISH AS FOREIGN LANGUAGE //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – T. 1. – №. Special Issue 2. – C. 272-275.
8. Badirovna S. N., Habibullo J. HISTORICITY AND ART IN WORKS OF ABDULLAH QADIRI //world. – 2022. – T. 8. – №. 2.
9. Badirovna S. N. METHODS OF TEACHING GERMAN //Thematics Journal of English Language Teaching. – 2022. – T. 6. – №. 1.
10. Badirovna S. N. WORKING WITH SONGS IN GERMAN LESSONS //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2021. – T. 2. – №. 12. – C. 528-532.
11. Rakhmonalievna A. G. Vocabulary Learning Strategies in German as Foreign Language Lessons //American Journal of Social and Humanitarian Research. – 2022. – T. 3. – №. 1. – C. 339-341.
12. Xamidovna N. S. On The Influence of The Phonetic Laws of The Uzbek Language in The Teaching of German //Journal of Pedagogical Inventions and Practices. – 2021. – T. 3. – C. 46-48.
13. Khamidovna N. S. On The Use of Infinitive Groups in German and Uzbek Languages //Texas Journal of Multidisciplinary Studies. – 2021. – T. 1. – №. 1. – C. 202-204.
14. Xasanova O. USING MNEMOTECHNICS IN TEACHING GERMAN ARTICLES FOR UZBEK STUDENTS //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – T. 7. – №. 12.

15. Хасанова О. К. К. ВИДЫ МНЕМОНИКИ В ОБУЧЕНИИ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ //Вопросы науки и образования. – 2020. – №. 40 (124).
16. Ibrokhimovich S. R., Mamatojievich M. A. TECHNIQUES FOR CREATIVE WRITING //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2021. – Т. 2. – №. 12. – С. 493-496.
17. Vokhidovna K. K. Teaching Foreign Languages at Preschools //International Journal on Integrated Education. – Т. 4. – №. 3. – С. 237-239.